

color connotations with costumes in the performances of the school theater

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7787343>

Hayder Jaafar Aldaghlawy

Email: hayderjs@uobasrah.edu.iq

College of Fine Arts, University of Basrah, Iraq

<https://orcid.org/0000-0002-6452-9953>

Abstract

Theatrical costumes, along with the rest of the theatrical elements, represent the visual aspect of a broad spectrum that occupies the show, as it works to reveal the dimensions of the character (physiological, sociological, psychological) as well as the space-time of the story's events . The color of the costume is chosen according to the dramatic necessities on the one hand and the characters on the other hand, to find that the relationship between the personality and the color in the costume is a dialectical relationship that is employed to provoke the recipient intellectually and cognitively through the color connotations of the theatrical costume.

Therefore, the researcher presented his study which is entitled with (color connotations with costumes in the performances of the school theater). Using, The Utebya Forest play as a model, in four chapters according to the scientific research method, seeking to achieve the of the research's goal, which is summarized by exposing the color connotation in the costumes of the Gothic forest play .

The research concluded a set of results, the most important of which are:

The costumes referred to social connotations of the personality as the director referred it to the political symbol, especially in the character of the rooster, which was expressed by the artist at the time of the defunct regime, as well as with the character of the dog whose costumes and accessories expressed the concept of the government in that era.

Key words: costumes, school theater, color, theatrical performance

الدلالات اللونية للأزياء في عروض المسرح المدرسي (مسرحية غابة اليوتيبيا انموذجاً)

حيدر جعفر الدغلاوي

البريد الإلكتروني: hayderjs@uobasrah.edu.iq

رقم الهاتف: 009647730005300

جهة الانتساب: جامعة البصرة - كلية الفنون الجميلة

هوية الباحث العالمية: <https://orcid.org/0000-0002-6452-9953>

خلاصة البحث

تمثل الأزياء المسرحية مع بقية عناصر العرض المسرحي الجانب المرئي ذات الطيف الواسع الشاغل لفضاء العرض ، إذ تعمل على الكشف عن أبعاد الشخصية (الفسيولوجي ، سوسولوجي ، سيكولوجي) فضلاً عن زمكان أحداث الحكاية .

ويتشكل اللون في الزي على وفق الضرورات الدرامية من جهة والشخصيات من جهة اخرى ، لنجد أن العلاقة بين الشخصية واللون في الزي علاقة جدلية تعمل على إثارة المتلقي فكراً ومعرفياً بوساطة الدلالات اللونية للزي المسرحي .

ومن هنا قدم الباحث دراسته الموسومة بـ (الدلالات اللونية للأزياء في عروض المسرح المدرسي (مسرحية غابة اليوتيبيا انموذجاً) ، في ضوء اربعة فصول على وفق المنهج العلمي البحثي ساعياً لتحقيق هدف البحث الذي يتلخص بالكشف عن الدلالة اللونية في أزياء مسرحية غابة اليوتيبيا . وقد خلص البحث الى مجموعة من النتائج أهمها :

أحالت الأزياء دلالات من الناحية الاجتماعية للشخصية إذ أحالها المخرج الى الرمز السياسي وبخاصة في شخصية الديك الذي عبر عنه بالفنان في زمن النظام البائد ، وكذلك الحال مع شخصية الكلب الذي عبرت أزياءه وإكسسواراته عن مفهوم الحكومة في تلك الحقبة .

الكلمات المفتاحية: الأزياء ، مسرح مدرسي ، اللون ، العرض المسرحي

الفصل الأول _ الإطار المنهجي

أولاً: مشكلة البحث .

يرتكز العرض المسرحي بشكل عام على التكوينات السمعية والبصرية الصانعة لخطاب العرض , حيث ان المسرح كان ومازال فناً يمزج بين الصورة وتشكلها في فضاء العرض , ومن بين مجموع التكوينات والعناصر تبدو الأزياء التي يرتديها الممثل باثمة دلالات وإشارات تساهم في إنتاج المعنى العام للعرض المسرحي . تمثل الأزياء المسرحية مع بقية عناصر العرض المسرحي الجانب المرئي ذات الطيف الواسع الشاغل لفضاء العرض , اذ تعمل على الكشف عن أبعاد الشخصية (الفسيولوجي , سوسولوجي , سيكولوجي) فضلاً عن زمكان أحداث الحكاية .

أن الأزياء ودلالاتها اللونية بشكل عام هي نتاج خبرات ابداعية صيغت في اطار تشكيلي فني وما يتشكل من صورة مسرحية في فضاء العرض , واللون في الزي جزء منه مرآة للشخصية نفسها . ويتشكل اللون في الزي على وفق الضرورات الدرامية من جهة والشخصيات من جهة اخرى , لنجد أن العلاقة بين الشخصية واللون في الزي علاقة جدلية تعمل على إثارة المتلقي فكرياً ومعرفياً بوساطة الدلالات اللونية للزي المسرحي . ويبدو أن الدلالات اللونية في عروض المسرح المدرسي تعمل عبر الأزياء التي يرتديها الممثلين لتحقيق إشارات فنية وجمالية ومعرفية تحاول اظهار مسارات الشخصيات ودوافعها المضمره . ومن خلال ما تقدم يحاول الباحث إثارة التساؤل الاتي (ما هي الدلالات اللونية في أزياء مسرحية غابة اليوتيبيا ؟).

وللإجابة عن هذا التساؤل صاغ الباحث موضوع بحثه على وفق العنوان الاتي :
(الدلالات اللونية للأزياء في المسرح المدرسي _ مسرحية غابة اليوتيبيا أنموذجاً)

ثانياً :- أهمية البحث والحاجة اليه .

تتجلى أهمية البحث بالاتي :

- تسليط الضوء على دلالات اللون في الأزياء المسرحية في مسرحية غابة اليوتيبيا
- افادة المعنيين بقضايا التمثيل والخراج والتصميم المسرحي وإعانتهم على إيجاد حلول في تصميم الزي المسرحي بما يتناسب مع الشخصية المسرحية والعرض . فضلاً عن افادة الدارسين والباحثين وطلبة كليات الفنون الجميلة .

ثالثاً : هدف البحث.

يهدف البحث الى كشف الدلالة اللونية في أزياء مسرحية غابة اليوتيبيا

رابعاً :: حدود البحث.

حدود الزمان : ١٩٧١

حدود المكان :- مدينة كربلاء- مهرجان المسرح المدرسي

حدود الموضوع :- دراسة الدلالات اللونية للأزياء في العرض المسرحي المدرسي(غابة اليوتيبيا)

خامساً:- تحديد المصطلحات:-

الدلالة :

(لغةً) يذكر الرازي أنها (الدليل على ما يستدل به ، والدليل : الدال وقد دل على الطريق أي يدلّه).

(الرازي، صفحة ٢٠٩)

ويعرفها الجرجاني بأنه (المرشد وما به الارشاد محصور على عبارة النص وإشارة النص ونوع النص واقتصاد

النص). (الجرجاني ع.، ١٩٨٦، صفحة ٦١)

(اصطلاحاً) ان المفهوم المعاصر للدلالة يرتبط بعلم الاشارة او العلامة إذ (أن العلامة تمثل شيئاً آخر

تستدعيه بوصفها بديلاً له ، والعلامة او الاشارة شيء معين يحل محل شيء لشخص ما ، بخصوص رمزاً ما

، بدرجة ما). (قاسم و الادريسي، ١٩٨٦، الصفحات ٣٤٩-٣٥٢)

(اجرائياً) هي معرفة متخيلة تدل على شيء آخر متعارف عليه او له تعبيراً مزدوج ، يدل على الرمز الذي

يشير الى هذه المعرفة داخل تكوين العرض المسرحي .

اللون : (لغة) هو هيئة كالسواد والحُمْرة ، لونه فتلون ولون كل شيء ما فصل بينه وبين غيره ، وجمعه

الوان ، والالوان الغروب واللون النوع ، وفلان مُتلون إذا كان لا يثبت على خلق واحد). (ابن منظور،

١٩٦٣، صفحة ٤٣)

(اصطلاحاً) هو خاصية ضوئية تعتمد على طول الموجة ويتوقف اللون الظاهري لجسم ما على طول موجة

الضوء الذي يعكسه). (غريال و آخرون، ١٩٨٦، صفحة ١٥٨)

وهو طاقة مشعة لها طول موجي يختلف تردده وتذبذبه من لون الى آخر ، وهو ثلاثة ألوان هي الأخضر

والاحمر والازرق وباقي الالوان تتكون من مزج هذه الألوان). (الثعلبي، ب ت، صفحة ٦٣)

اللون : (اجرائياً) هو الإحساس الذي تعكسه العين نتيجة لتفاعل وتحليل الضوء الأبيض مع السطح ،

وان كل لون له تأثير إما سلبى أو إيجابى .

الزي : (لغة) يعرفه الفيروز آبادي على أنه (الهيئة ، وجمعها : أزياء). (الفيروز آبادي، ٢٠٠٧، صفحة

١٢٩٩)

الزي : (اصطلاحاً) عرفه حمادة بأن (الملابس التي يرتديها الممثل خصيصاً للعمل فوق المسرح ، استجابة

للحقيقة القائلة : ما دامت الدراما تتطلب التشخيص ، فأن اللاعبين ينبغي أن يخفوا ذواتهم ، وقد تكون

هذه الملابس مصنوعة للممثل طبقاً للعصر والظروف الاجتماعية و الجغرافية التي يلعبها ، فقد تكون أيضاً

هي ملابسه نفسها الخاصة بحياته العادية المعاصرة). (حمادة، ١٩٧١، صفحة ٧١)

(اجرائياً) عبارة عن كساء الجسم من قمة الرأس إلى أخمص القدم فضلاً عن انه تكوين حي لا ينسلخ عن

التفكير لكونه وضع عام لتصور فني متمكن من تحقق وحدة كاملة في معرفة الذوق والتحسس اللوني .

الفصل الثاني - الإطار النظري

المبحث الأول: مفهوم الدلالات اللونية

اللون نظرة تاريخية .

أكدت معظم الدراسات على ان الانسان القديم له القدرة العالية في معرفة الالوان وتحسسها وتوظيفها في مختلف الاستخدامات سواء كانت التزيينية او الوظيفية التي زينت جدران مسكنة واثائه عن طريق بعض الالوان ، التي استخدمها بأسلوب حيادي لكي يخلق جواً تأثيرياً جمالياً بدلالات نفسية مريحة تؤكد على وجود الحس الفني في اختيار الالوان كما استعملت الالوان للتمييز بين المكونات المختلفة للشكل الواحد كما في تلوينه لأجسام الحيوانات " (التميمي، ٢٠٠٩، صفحة ٣٥) .

وشكل الاهتمام بالبناء والعمارة وتشيد القصور الفخمة مرتكز الحضارات المتعاقبة لمختلف العصور في وادي الرافدين . تعاقبت اقوام مثل السومريين والاكديين والبابليين والاشوريين على هذه الارض وانصبت جهودهم وابداعاتهم ضمن هذا التوجه انطلاقاً من عدم ايمانهم بالحياة الاخرى بعد الموت والتي كان للون دوره فيها . وقد بنا السومريون الزقورات في مدينة اور وطلبت بالوان ثلاثة كل لون منها يشير الى مدلول معين حيث طلبت من الاسفل باللون الاسود وهو اشارة الى العالم السفلي (عالم الأموات) اما الطبقة الوسطى فقد كانت حمراء ترمز الى الارض اما القسم العلوي الذي يشمل على المزار المقدس فكان لونه ازرقاً مذهباً يشير ويدل على السماء . وتأتي هذه التحليلات حول اسناد مهام خاصة لكل لون ضمن توظيف واقعي او ربما خيالي ويعتقد ان اللون الاسود عند الشعبين السومري والبابلي يرتبط بعالم الاموات . ويشير استخدام الاحجار بمختلف الوانها الذهب والنحاس واللازورد فضلاً عن اللونين الاسود والابيض الى خلق حالة من التباين اللوني عزز حضور اللون ,واضفى على الاشياء جماليته كما استغل الفنان السومري الالوان لإنتاج اعمال غاية في الروعة وتجميل ما يمكنه من الاشياء بتنوع وافضلية في الاستخدام بوجه حبه وشغفة بالألوان ذوات البريق والزهو " (التميمي، ٢٠٠٩، صفحة ٣٧) .

علاقة الضوء واللون

الضوء هو ناتج لطاقة مشعة يدركها المشاهد بواسطة حاسة البصر عبر تحفيز عدسة العين منتجاً لدلالات ومعاني ، وهو الذي يعطي لأية مادة لونها وذلك إما بفعل الانعكاس أو الامتصاص الذي يحدث عندما يسقط الضوء على المادة ، وهو المكون من سبعة ألوان رئيسية هي ألوان الطيف الشمسي _ الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأخضر المُرَق والأزرق والبنفسجي ، إذاً الضوء واللون مترادفان (Selman, 1972, p. 96). ويرتبط اللون بالضوء بوحدة عضوية متكاملة ، فبدون الضوء لا وجود للون ، وهو صفة بصرية تطلق على كل سطح و مصدره الضوء إذ يتحلل فيزيائياً إلى سبعة ألوان تعرف (بالطيف الشمسي) و يتحدد كل منها بطول موجي له خصوصية تختلف عن الأخر ، فأن الجانب البصري لدى الإنسان هو المسؤول عن رؤية الألوان في الطبيعة ، فإنه يستطيع تذوقها عن طريق الضوء ، فكل جسم هو عبارة عن تشكيل مكون من عدة عناصر يُبصر من خلال الضوء الملون والظل ، ومن هنا انبثقت فكرة الألوان وتأثيراتها على الإنسان إذ " تلعب الألوان بمدلولاتها الباردة والحارة دوراً مهماً في حياتنا وتعبّر عن عواطف وأمزجة كثيرة الاختلاف فنحن نحس بها في تغيرات ضوء النهار من الصباح حتى المساء . والاختلاف المتغير في العاطفة أو المزاج لدى

الإنسان لم يكن سببه الضوء ذاته ، إنما نوع الضوء وما يفرزه بداخله من قيم ودلالات تؤثر فيه ، إذ " تعتمد القيمة على أنواع الضوء من نور وظلام وظل بمختلف درجاته " (شيرزاد، ١٩٨٥، صفحة ١٤٨) . فعند سقوط ضوء أبيض على سطح ما فإن السطح يمتص جزءاً من الأطوال الموجبة والجزء الآخر ، و أن هذا الجزء المنعكس هو الذي تحسه أعيننا وهو الذي يعطي صفة اللون لذلك السطح ، اللون هو " ذلك التأثير الفسيولوجي - أي الخاص بوظائف أعضاء الجسم . الناتج على شبكة العين ، سواء كان ناتجاً عن المادة الصبغية الملونة أو عن الضوء الملون " (مايرز، ١٩٦٦، صفحة ١٤٣) .

لقد وضع العالم (نيوتن) نظريته حول تفسير اللون عام ١٦٦٥م من خلال تحديد أشعة الشمس (الطيف الشمسي) و تم تحويل تلك الظاهرة إلى لغة حسابيه ، وتجريبية وقياسية ، لقد قام بتجربة إسقاط أشعة الشمس على موشور زجاجي أخترقه شعاع ماراً في سطح الزجاج فتتكسر أشعة الشمس على الموشور فتظهر على الشاشة صورة مستطيلة الشكل تتعاقب عليها اللون (قوز قزح) و يظهر اللون الأحمر من طرف و اللون البنفسجي من الطرف الآخر .

وفي كل الحالات يعمل الضوء على إيصال ملامح السطوح وتحسس ألوانها إلى العين من حيث العمق والبروز أو التقعر والتحدب إذ " أن الضوء والمرئيات والعين هي المصادر الرئيسة للألوان ، فالضوء أو النور هو المؤثر ، أما التحسس باللون هو الأثر ، أي أن الضوء هو المسبب للتحسس باللون ويمكن قياسه بصورة مضبوطة بواسطة أجهزة قياس الضوء photometer بينما يكون قياس التحسس باللون نفسية " (شيرزاد، ١٩٨٥، صفحة ١٥٥) .

دلالات اللون

ترتبط بأحداث وظروف مَرَّ بها الفرد وهذا يفسر الأسباب التي تجعل البعض يميلون إلى لون معين دون الآخر ، ولقد أثبتت التجارب السيكلوجية أن مجموعة من الأفراد يشتركون في بيئة واحدة وظروف تعليمية متشابهة يميلون إلى إعطاء دلالات لونية واحدة ويفضلون الألوان نفسها . لقد تم تحديد التأثيرات اللونية في تصرفات الإنسان من ناحية السلوك والتعامل مع الآخرين من خلال ما يفضل من ألوان ، وأيضاً الدلالات المعنوية و النفسية لها بحسب ملاحظاتهم والتجارب التي طبقت على شرائح من المجتمع الإنساني إذ لوحظ أن " من أشد الأمور جاذبية للأطفال في المرحلة الأولى من الطفولة هي ألوان الأشياء وفي المرحلة الثانية يبدأ في اختيار الأشياء و تفضيلها على أساس أشكال متنوعة و في المرحلة اللاحقة عندما تتبلور لديه المفاهيم و يشرع في تركيبها و تصورها و يختار الأشياء على أساس مزدوج من الألوان و الأشكال " (سعدون، ٢٠٠١، صفحة ٥١) إذ يتعرف تلاميذ المدارس و من خلال الجانب البصري على المتحركات والثوابت فوق خشبة المسرح و لا سيما ألوان الأزياء التي يرتديها الممثلون " البراقة و الحارة منها ، مثل الأحمر ، والبرتقالي ، والأصفر وتمنحه النشاط والحيوية ، أو قد تثير الجوانب العدائية فيه ، و يساعده اللونين الأخضر والأزرق على الراحة " (محمد و شعراوي، ٢٠٠٤، صفحة ١٥) ويتفاعل التلاميذ إيجابياً أو سلبياً مع اللونين ، فالداكن من الألوان يعطي إحساساً بالظلام و الانقباض و الشعور بالخوف لدى التلاميذ ، أما الألوان الزاهية و الفاتحة مثل اللون الوردي و مشتقاته فتساعد التلاميذ على الهدوء و السكينة ، و ينعكس ذلك على العرض المسرحي لاسيما في ألوان الأزياء و المناظر و الإضاءة و بقية العناصر الأخر و ملحقاتها ، إذ يمكن

إشباع حاجة التلميذ السيكولوجية و الفسيولوجية منها و بشكل مقنع و يعود بفائدة من خلال استخدام الألوان المناسبة في المراثيات كافة على المسرح ، بما يتلاءم مع مدركاتِه الحسية و العقلية .
وهناك خصائص معينة ينفرد بها لون عن آخر ، فنجد أن اللون الأحمر يحمل خصائص أقوى قدرة للجذب و شدة ضوئية وهو حاسم واندفاعي ومثير و يعد أكثر شعبية وشيوعاً ويفضله التلاميذ كثيراً ، و هو لون معارض مع اللون الأخضر على الأرض وهذا ما أكدت التجارب العملية في إثناء العروض المسرحية التي قدمت في المدارس ، أما صفاته الرمزية فهي الشعور بالمودة و العواطف ، إما اللون الأصفر فإنه أكثر الألوان نوراً واستشراقاً و لكن اقل شعبية وشيوعاً من اللون الأحمر و بقية الألوان لا سيما الغامق منه و يرمز إلى الأمل و الخلاص و الصفاء والنبل و الغيرة من الآخرين ، إما اللون الأخضر فهو محايد في التأثير العاطفي و يتصف بالجمود أكثر من أن يكون فعالاً و يعد أكثر الألوان هدوءاً وراحة و يرمز إلى الصدق والخلود والتفكير والسلام والخصب .

ويؤثر اللون في النظرة النفسية للتلاميذ إذ " يؤدي اللون إلى درجة من التأثير النفسي ، و يتضامن مع الخط في هذا ، أضافه إلى استخدام الألوان البراقة للماعة ، أو تكرار أي لون آخر أو من خلال الانسجام و التناغم بين ألوان عديدة مثل الزيتوني والأخضر أو الأرجواني والأحمر والبرتقالي ويمكن استخدام لون معين بشكل طاع " (سعدون، ٢٠٠١، صفحة ٥١)

اللون عنصر مقرون بالشكل وأن كل تغير في الشكل يعني تعديل في اللون وكل تعديل في اللون يتبعه تغير في الشكل ، وهذا ما يشير إليه (هربرت ريد) بقوله " اللون هو أحد عناصر الشكل المهمة بل يعبر عنه أحيانا بأنه موسيقى الفنون المرئية ، التي تختلف إيقاعاتها من عمل لآخر ، ومصدر اللون قد يكون صبغة أو ضوء تمثل أشعة الضوء الساقط على السطح الذي ندرکه من خلاله ، ومن المستحيل أن ندرك الشكل إدراكاً تاماً إلا بحضور اللون ، كونه الجانب الظاهري للشكل (هربرت، تربية الذوق الفني، ١٩٧٥، صفحة ٣١) .
ويشغل اللون المساحة الواسعة من أشكال و تصاميم الأزياء فهو كلوحة فنية متحركة و متجانسة من الألوان المتباينة والمتوافقة في نفس الوقت ، فعندما يهيمن اللون الأبيض مثلاً على الشخصية فهذا يعني نقائها وطهارتها وبراءتها ، و هذا ينطبق على الألوان المهيمنة الأخرى على بقية الشخصيات التي يقصد من وراء استخدام ألوان معينة ولاسيما بشكل قصدي الإيحاء بدلالة نفسية معينة وأحداث تأثير وجداني في المتلقي .

أن التفاعل مع الألوان عند تلاميذ المدارس يختلف باختلاف الثقافات والمستوى المعاشي والبيئة والجو العام ، ويلاحظ أنهم يختارون الألوان نفسها ضمن البيئة التي ينتمون إليها في أكثر الأحيان .
اللون عنصر مقرون بالشكل وأن كل تغير في الشكل يعني تعديل في اللون وكل تعديل في اللون يتبعه تغير في الشكل ، وهذا ما يشير إليه (هربرت ريد) بقوله : اللون هو أحد عناصر الشكل المهمة بل يعبر عنه أحيانا بأنه موسيقى الفنون المرئية ، التي تختلف إيقاعاتها من عمل لآخر ، ومصدر اللون قد يكون صبغة أو ضوء تمثل أشعة الضوء الساقط على السطح الذي ندرکه من خلاله ، ومن المستحيل أن ندرك الشكل إدراكاً تاماً إلا بحضور اللون ، كونه الجانب الظاهري للشكل (هربرت، تربية الذوق الفني، ١٩٧٥، صفحة ٣١) .

أما (ماتيس) فقد عد اللون واسطة آلية لنقل المشاعر والأحاسيس بقوله: "أني أستخدم الألوان كوسائط للتعبير عن انفعالي وليس لنسخ الطبيعة، وأني أستخدم أبسط الألوان وأنا لا أقوم بتحويلها بنفسني، ولكن العلاقات فيما بينها هي التي تحدث تغييراً أو يكون الهام هو تعزيز الفروق والكشف عنها" نقلاً عن (هربرت، معنى الفن، ١٩٨٦، صفحة ١٤٢).

وبالطبع فإن المشاهد لا يمكن أن يميز اللون ودرجاته وأنواعه على سطح ما، إلا إذا سقط الضوء عليه.

المبحث الثاني: الأزياء وعناصر العرض المسرحي

الأزياء المسرحية تشارك بعلاقة مع عناصر العرض المسرحي وتندمج معها مكونة تشكياً متجانساً من الصور المسرحية التي تعبر ضمن محتواها عن رؤية الكاتب المسرحي والمخرج، بوساطة الممثلين الذين يلبسون أزياءهم ويتقمصون أدوارهم ضمن أحداث الفعل التي تدور في فضاء المسرح من إضاءة ومناظر تحتوي على بيئة العرض وإيحائه المتنوعة.

أولاً- المؤلف: يعد النص المسرحي المدرسي، العنصر الأول في العرض المسرحي، فهو عبارة عن مجموعة من المعلومات والمعطيات التي توضع وتبرخ في مجال المسرح ولخلق فكرة عن بنية العرض المسرحي من جهة ومضمون المسرحية وأحداثها من جهة أخرى، أن المؤلف هو مبتكر النص الذي يركز على فكرة في خياله يراد منها غايات (تربوية، وتعليمية، وجمالية) مع الاحتفاظ بطابع التسلية والمرح والتشويق والإثارة الذي يرغب التلاميذ المشاركة فيه كثيراً.

إذ تؤكد "الاتجاهات الحديثة في العلوم السلوكية، أن العوامل التي تميز شعباً من شعب وأمة من أخرى ليست عوامل عرقية أو جنسية بل هي قبل كل شيء عوامل ثقافية، وثقافة الطفل هي اللبنة الأولى لبناء ثقافة قومية ترفع بالأمة لأن تحتل مقاماً مرموقاً" (الهيبي، ثقافة الاطفال، ١٩٨٨، صفحة ١١)، وعن طريق النص المسرحي تكتشف الشخصيات بأنواعها.

ويختلف التأليف المسرحي الخاص بالمسرح المدرسي عن غيره بسبب أن الأول يخضع لمستوى إدراك التلميذ "عن طريق النموذج والقدرة والتقليد والاستمحاء والتعاطف بين التلاميذ وبين الأبطال في (النصوص) وعن طريق الانطباعات ذات الأثر الباقي في النفوس" (نجيب، ١٩٧٩، صفحة ٨)، والعمل على إيصال محتوى النص المسرحي إلى مجموعة التلاميذ بشكل بسيط وممتع.

وتعد الأزياء المسرحية وسيلة مهمة في الكشف عن الشخصيات المهمة في الأحداث وعن طريق تفاصيلها المتنوعة والجميلة التي تبهز أنظار التلاميذ وهي تتحرك عن طريق أجساد الممثلين المرتدين للأزياء المسرحية فوق المسرح وذلك بسبب أن جانب الرؤية عند التلاميذ يكون على أعلى مستوى عن بقية الحواس ثم أن المصمم يعتمد النص المسرحي في تصميم ملابس المسرحية مع إرشادات مخرج العرض المسرحي.

ثانياً - المخرج: المخرج هو الذي "يصنع برنامج الرموز، وعليه أن يتلاعب بتلك الرموز التي تزدهر في أيدي الممثلين وعلى شفاههم وعليه أن يكون الحكم في كل لحظة من لحظات العمل" (ابو معال، ١٩٨٤، صفحة ١٠)، وأن المخرج في سيطرته على أدواته كفيلاً بأن يخلق عرضاً مسرحياً منسجماً بين عناصره مما يؤدي إلى إثارة وجذب انتباه التلاميذ ويعمل أيضاً على أبعاد حدوث عدم التواصل بين عرض المسرحية ومشاهديها،

لأن التلاميذ " لا يتلقون المعاني والأفكار بعقل سليمي ، بل أن ما يمتصون منها يتحدد بحسب خلفياتهم و احتياجاتهم " (الهيبي، ثقافة الاطفال، ١٩٨٨، صفحة ٦٣) الحياتية ومداركهم العقلية .

والمخرج البارح يضع في حساباته أهمية عنصر الأزياء المسرحية لكونها تشكل صورة تشكيلية مع بقية عناصر العرض التي تشغل مساحة مادية في فضاء المسرح التي تنعكس بشكل إيجابي على التلاميذ الذين يهتمون كثيراً بالعرض المسرحية الخاصة بهم ، وهذا ما أشار إليه (ستانسلافسكي) في هذا الصدد " يُقبل الصغار على مسرحهم وكأنهم ذاهبون إلى الاحتفال بالعيد " (الهيبي، ثقافة الاطفال، ١٩٨٨، صفحة ٣١١) ، لهذا يشكل المسرح أهمية في حياة التلاميذ وفي عملية التوعية والتعليم التي يتلقونها في أثناء مشاهدتهم للعرض التي تبقى في أذهانهم لمدة طويلة جداً .

ثالثاً. الممثل : من خلال جسد الممثل نستطيع أن نرى الأزياء المسرحية في أثناء العرض فوق المسرح ، فالممثل " يشكل عنصراً أساسياً من عناصر الحياة التي تدور فوق خشبة المسرح ، إذ يتفاعل فيها كما يتفاعل الإنسان في الحياة ضمن واقعه الحقيقي الملموس " (الخطيب وآخرون، ١٩٨١، صفحة ٦) ، و يفضل التلاميذ كثيراً حب التخفي واللعب وأيضاً التمثيل العفوي و التشبه بالكبار والحيوانات .

وتؤدي الأزياء المسرحية إلى تغيرات على جسد الممثل من ناحية الطول والعرض ، فضلاً عن تقريب الشخصية الممثلة على المسرح إلى أذهان التلاميذ .

والممثل الممتاز هو الذي يتمكن من أدواته (الجسم ، والصوت ، والخيال) ويتفاعل بشكل إيجابي مع ما موجود حوله ويتمكن من أداء دوره بالشكل المطلوب مما يجعل من التلاميذ يشاهدون شخصية حقيقية وليس تمثيلاً ومن أجل الوصول لهذه الغاية ، يعمل الممثل على الاستمرار بالتمارين الخاصة بجسده و صوته و العمل على توسيع مُخيلته و ثقافته الفنية وذلك من خلال المشاهدة المستمرة للواقع الحياتي والاطلاع على الأعمال الفنية .

رابعاً. المنظر : يمثل المنظر مع بقية العناصر المرئية ، البيئة المسرحية التي تقيم بها الشخصيات سواء أكان ذلك المنظر مفتوحاً أم مغلقاً و يشترك مع الأزياء المسرحية وبقية العناصر الأخر لتجسيد العرض المسرحي وكباقي العناصر يتعلق بعملية الابتكار والتطور الصناعي والحضاري ، فالمنظر هو " الإطار التشكيلي الذي يعيش فيه النص الدرامي ، ويجب أن يتماشى الديكور المسرحي شكلاً ومضموناً مع جميع عناصر التعبير والتشكيل المصاحبة من (أداء تمثيلي ، وإضاءة ، و ملابس ، وأسلوب الإخراج " (Dolman, 1946, p. 106) ، ويشترك المنظر مع الأزياء المسرحية بعناصر التكوين (الخط ، و اللون ، و الملمس ، و المادة ، والفضاء المسرحي) على الرغم من اختلاف كل منهما ألا أنهما يشتركون بعلاقة أسلوب العرض وارتباط الجزء بالكل .

ويرتكز مضمون المناظر على الجهد الذي يبذله المصمم بصياغة أفكار المؤلف ضمن الملاحظات الواردة بالنص وكذلك إرشادات المخرج المسرحي ، وتجري عملية تنسيق من العاملين في مجال فنون المسرح بين المناظر والأزياء المسرحية من أجل خلق تناسق لوني وشكلي ما بين العناصر وتكوين صورة مسرحية ذات مواصفات جمالية ، والابتعاد عن التشويه اللوني والشكلي في أثناء العرض المسرحي المدرسي .

خامساً. الإضاءة : تشترك الإضاءة بمنظومة من العلاقات المتناظرة والمتباينة والمختلفة والمنسجمة مع عنصر الأزياء المسرحية من ناحية الألوان والأشكال المتفردة لكل عنصر منها ، وتظهر هذه العلاقة عن طريق

تسليط الضوء على الأزياء بألوانها وهي فوق خشبة المسرح والتي يتم ارتدائها من قبل الممثلين في أثناء العرض المسرحي من أجل توضيح معالمها الوظيفية والجمالية والشكلية ، فإن " الوظيفة الأولى للضوء في العرض المسرحي هي إيضاح الأشكال و الهيئات الموجودة على خشبة المسرح وتيسير رؤيتها ، ويتم ذلك بواسطة تصميم خطة لعمل منظومة الإضاءة المسرحية يتحدد فيها توقيتات الضوء و الظلام ودرجة الضوء وألوانه " (سعدون، ٢٠٠١، صفحة ٧١) ، و لقد اهتم العاملون في مجال فنون الأزياء المسرحية بعنصر الإضاءة و علاقتها بالأزياء و ألوانها و ذلك بالابتعاد عن حدوث تشوهات في ألوان الزي فوق المسرح عند استخدام إضاءة غير متجانسة مع ألوان الأزياء مما تؤثر بشكل سلبي في الصورة النهائية للعرض وتأثيرها في عملية التلقي في المسرح المدرسي ، وأن الألوان الساخنة والباردة للإضاءة لها علاقة بسيطة جداً في تحديد نوع العمل المسرحي .

ويهتم مصمم الأزياء بأجناس المسرحية والاتصال بمصممها لغرض تحديد الألوان بما لا يشوه ألوان الأزياء ويغيرها من خلال استخدام ألوان متفق عليها وتكون باردة أو حارة مراعين أن العمل الفني يقدم للتلاميذ.

مؤشرات الاطار النظري

١. تحسس الانسان ومنذ نشأته الاولى الالوان في مختلف الاستخدامات الوظيفية والترتيبية .
٢. استعملت الالوان للتمييز بين المكونات المختلفة .
٣. يرتبط اللون بالضوء بوحدة عضوية متكاملة ، فبدون الضوء لاوجود للون .
٤. تلعب الالوان بمدلولاتها الباردة والحارة دوراً مهماً في التعبير عن عواطف وامزجة كثيرة .
٥. تؤثر الالوان بمختلف اشكالها على الحالة النفسية للتلاميذ فمنها من تمنحه الحيوية والنشاط ومنها من تثير في نفسه العدائية .
٦. اللون الاحمر يحمل خصائص اقوى قدرة للجذب وشدة ضوئية وهو حاسم واندفاعي ومثير ويفضله التلاميذ كثيراً ويعد اللون الاصفر اكثر الالوان نوراً واستشراقاً ويرمز الى الامل والخلاص والصفاء والنبل.
٧. اللون الاخضر يتخذ الحياد في التأثير العاطفي ويتصف بالجمود اكثر من أن يكون فعالاً و يعد اكثر الالوان هدوءاً وراحة ويرمز إلى الصدق والخلود والتفكير والسلام والخصب .

الفصل الثالث : الاجراءات

مجتمع البحث

أجرى الباحث مسحاً للعروض المسرحية الموجهة للتلاميذ ، التي تم تقديمها في أثناء مهرجان المسرح المدرسي في مدينة كربلاء عام ٢٠١٣ .

ت	اسم المسرحية	المؤلف	المخرج	الجهة المقدمة	تاريخ التقديم
١	المدينة السعيدة	اعداد	سامي عريبي	تربية الرصافة الاولى	٢٠١٣
٢	التلميذ والاستاذ	حامد الخاطر	باسم ياسين	تربية الانبار	٢٠١٣
٣	المدافعون	عادل الربيعي	جبار مشجل	تربية ميسان	٢٠١٣
٤	غابة اليوتيبيا	طلال حسن	جمعة زغير عون	بغداد-الكرخ الثانية	٢٠١٣
٥	وداعاً يوم أمس	لم يذكر	لم يذكر	تربية ذي قار	٢٠١٣

عينة البحث

بغية اختيار ما يمثل مجتمع البحث تم اختيار العينة في الاعتماد على الطريقة القصدية في اختيار عينة البحث ، و ذلك للأسباب الآتية :

١. توفر المادة الأرشيفية صورة و صوتاً لغرض إجراء التحليل عليها .
٢. ملاءمة العينة لمشكلة البحث و أهدافه .
٣. ملاءمة العينة لحدود البحث الزمني والمكاني . و في ضوء ذلك اختيرت

أدوات البحث

قام الباحث باعتماد الوسائل الآتية كأدوات بحث وهي :

١. إجراء مقابلة مع مخرج المسرحية .
٢. المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري .
٣. مشاهدة فيديو المسرحية .

منهج البحث

اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي .

تحليل العينة : مسرحية (غابة اليوتيبيا)

تأليف: طلال حسن

اخراج: جمعة زغير عون

تاريخ العرض ٢٠١٣- مهرجان المسرح المدرسي-كربلاء

تدور أحداث المسرحية في غابة يعيش فيها عدد من الحيوانات وتقوم العلاقة بينهم على أساس المحبة والتعاون وحسن الجوار واحترام الآخرين وعدم التعرض فيما بينهم الا أن هناك ثعلباً يسعى الى زرع الفتنة بين أعضائها وبخاصة الديك والدجاجة واستدرج الدجاجة ليقوم بالتاي بمحاولة أكلها الا ان تعاون الجميع أسهم في كشف ادعاء الثعلب وبالتالي قرر الجميع بقيادة الدب الحكيم نفي الثعلب الى منطقة نائية عقاباً لما صدر منه.

وغلبت على النص الشخصيات الحيوانية التي قسمها المؤلف الى الشخصيات التالية:

١. الديك : من الشخصيات المحورية التي لها علاقة درامية بباقي الشخصيات وهو من الشخصيات الحيوانية الايجابية التي تحب النظافة. ويتبخر أمام الدجاجة ويذكرها دائماً أنه سيد المنزل ويقع فريسة الثعلب الذي يحاول ان يزرع بذور الفتنة بينه وبين شريكته الدجاجة التي تنصاع لمحاولات الثعلب في اقناعها بوجود المدينة الفاضلة التي يعيش فيها جميع الحيوانات بأمان وسلام .

الذي : لجا المخرج الى اعطاء خصوصية مميزة لشخصية الديك من خلال الأزياء لإعطاء دلالة رمزية ومنحى سياسي من خلال انتقاده للسلطة الحاكمة في زمن البعث الحاكم ومحاربتة للفنان فارتيدي لباس قائد الاوركسترا وهي دلالة رمزية بالأزياء الى الظروف التي كان يعاني منها الفنان في حقبة الزمن البائد. مع بقاء عرف الديك ومنقاره للحفاظ على شخصية الديك العادي

٢. الدجاجة : من الشخصيات المحببة في المسرح المدرسي التي تتسم بالنشاط والحيوية والمواظبة على اداء مهامها البيتية بجد ونشاط ، تبنت هنا شخصية المرأة المتحررة التي تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات لكن في دواخلها فراغ وعدم وعي لموضوعة التحرر لتقع فريسة في شباك الثعلب الذي يعدها بالعيش في غابة اليوتيبيا حيث الحرية والمساواة .

الذي : تم انتقاء الأزياء على اساس انفتاح المرأة التي تطالب بالمساواة والحرية وأضفى اللون الاصفر طابعاً من النظرة المشرقة على زي الدجاجة وهو من الالوان المحببة لدى التلاميذ وغالباً ما تحقق الامل في نفوس المتلقين وهو يعطي دلالة على الرقي والتحضر .

٣. الدب الصغير : من الشخصيات المحببة لدى الأطفال وتبنى المخرج اخراجه بشخصية التلميذ العراقي الحالم بالمستقبل المشرق .

الذي : ملابس الدب التقليدية وتم اختيار اللون الابيض للدلالة على النقاء الصفاء وبوصفه من الالوان المفضل لدى التلاميذ .

٤. الدبة : من الشخصيات المحببة لدى التلاميذ والتي مارست دور الجارة الودود تجاه صديقتها الدجاجة وشاركتها همومها . وعبرت عن عواطف الأمومة تجاه ولدها عندما تعرض لحيل الثعلب وهو يرشده للطريق غير الصحيح ويقوده الى النهر .

الزي : ازياء فلاحه كادحة مزركشة اضفى طابعاً من البهجة في نفوس التلاميذ
٥. الثعلب : من الشخصيات المهمة التي لعبت دوراً في تغيير مجرى الأحداث بوصفه الشخصية المتسيدة
على احداث المسرحية من خلال اذكاء الغدر والمكر والخيانة وأغواء الدجاجة بالمدينة الفاضلة ليتحين
الفرصة ويفتك بها لولا تدخل اصدقائها في اللحظة الأخيرة .

الزي : اختيار زي مناسب للرمز الى الانسان المثقف الواعي ، وهو يتبنى الثقافة لكنه في دواخله غدار يحب
أن يسرق الاخرين ويخدعهم بمظهره ويحمل ساعة جيبيية وكان زيّه على شكل وردة كبيرة فأقنعهم بمظهره
مع اخفاء ذنبه حتى يموه الاخرين وفي احدى المشاهد يجري حوار بينه وبين الدجاجة ليؤكد لها انه ثعلب
ماكر يريد في النهاية ان يفتك بها

الثعلب : انظري إليّ ، من أنا ؟

الدجاجة : أنت صديقي .

الثعلب : من أنا ؟

الدجاجة : ثعلب .

الثعلب : حسناً ، وأنت ؟

الدجاجة : دجاجة .

الثعلب : أرايت ؟ أنا ثعلب ، وأنت دجاجة ، هكذا خلقنا .

٦. الكلب : من الشخصيات المهمة في المسرحية ، التي واكبت رحلة الثعلب مع الدجاجة وكان على الدوام
يحث الدجاجة على عدم الثقة بالثعلب ويحذرهما من مكره ، ولعب دوراً رئيساً في كشف زيف الثعلب
وثنيه عن الايقاع بالدجاجة في شباك الغدر .

الزي : أعطي زي الكلب خصوصية مميزة لأن المخرج أراد من خلاله إعطاء دلالة معينة في إشارة للحكومة أو
الشرطة من خلال وضع علامات سيارات النجدة ووضع اربل وصوت للتنبيه وهي الادوات المستخدمة في
اغلب سيارات الشرطة للترميز الى عجز الحكومة في حل مشاكل لبلد وليست لديها حلول ناجعة سوى
اصوات التنبيه .

٧. الدب : من الشخصيات التي امتازت بالحكمة في معالجة المشاكل بروية ورجاحة العقل وأسهم في
مساعدة الديك والدجاجة في تخطي الخلاف بينهما حول آليات توزيع العمل . وقاد المجموعة للبحث
عن الدجاجة .

الزي : جاء تصميم الزي بشكل يتناسب مع المكانة الاجتماعية لشخصية الدب الحكيم ، اذ اسند له دور
القاض بالروب الاسود الذي يرمز غالباً ما يرتديه القضاة في المحاكم لمساهمته في حل المشاكل العالقة بين
أفراد الغابة وبخاصة في حكمه على الثعلب .

الفصل الرابع : النتائج والاستنتاجات

النتائج :

1. لعبت الازياء دوراً بارزاً في بلورة الشخصيات من خلال دلالات الازياء اللونية إذ ترسخت صفات بعض الشخصيات وانعكست من خلال الوان الازياء التي اضفت طابعاً مميزاً لتلك الشخصيات وهو ما نراه جلياً في زي الدجاجة والدبة .
2. أحالت الازياء دلالات من الناحية الاجتماعية للشخصية إذ أحالها المخرج الى الرمز السياسي وبخاصة في شخصية الديك الذي عبر عنه بالفنان في زمن النظام البائد ، وكذلك الحال مع شخصية الكلب الذي عبرت ازياهه وإكسسواراته عن مفهوم الحكومة في تلك الحقبة .
3. عمد المخرج على اضافة صفة الأم العراقية على شخصية الدبة وأظهارها بزي الفلاحة الكادحة نتيجة لما عانتها من عوز وحرمان في الحقبة السابقة .
4. لم تكن الازياء موجهة الى فئة عمرية معينة بل تعدتها الى فئة الكبار من خلال فهم الرموز التي تدل عليها تلك الازياء . وهو ما نراه في زي الديك والدجاجة والكلب إذ نادراً ما تفهم مغزى أزياءهم الفئات العمرية الصغيرة .
5. على الرغم من بساطة الازياء الا انها حملت معانٍ كبيرة كما هو الحال في شخصية الثعلب الذي اختصرت أزياءه بوردة من الخارج في حين حمل الحقد والضغينة من الداخل .
6. أفترض العرض المسرحي على الشخصيات الحيوانية فقط .

الاستنتاجات :

1. يتم اكتشاف دلالات الازياء من خلال تنسيق ألوان اجزائها من جهة وعلاقتها بعناصر العرض في المسرح المدرسي من جهة أخرى .
2. تدل الازياء على الشخصية المسرحية وأبعادها المختلفة على المستوى البيولوجي والسيكولوجي ناهيك عن بعدها الاجتماعي .
3. تلعب الالوان دوراً بارزاً في اختيار ازياء الشخصية من أجل إعطاء صورة واضحة عن طبيعة الشخصية ودلالاتها ضمن العرض .
4. أن المعرفة الدقيقة بمرجعيات الألوان الخاصة بالازياء و دراسة الفئات العمرية تؤدي إلى تنفيذ تصاميم تحمل دلالات واضحة عن الشخصية تتناسب مع المدركات العقلية لكل فئة عمرية معينة .

المصادر والمراجع

New York: Harper brother Public .*The abet of play prodyot* .(١٩٤٦). JR John Dolman
.sheers

Selman, H. (1972). *Principles of Stage Lighting*. New York: Appelton Century Croft.

ابراهيم الخطيب، وآخرون. (١٩٨١). *فن التمثيل*. بغداد: دار الكتب.

ابراهيم حمادة. (١٩٧١). *معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية*. القاهرة: مطبعة دار الشعب.

ابن منظور. (١٩٦٣). *لسان العرب*. بيروت.

ابو اسحاق احمد بن ابراهيم الثعلبي. (ب ت). *الألوان ودلالاتها في القرآن الكريم*. بيروت: دار الاقصى لنشر.

احمد نجيب. (١٩٧٩). *المضمون في كتب الاطفال*. القاهرة: دار الفكر العربي.

برنارد مايرز. (١٩٦٦). *الفنون التشكيلية وكيف نندوقها*. (سعد المنصوري، المترجمون) القاهرة: مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر.

جلال جميل محمد، وروعة بهنام شعراوي. (٢٠٠٤). *الأزياء و علاقتها بعناصر العرض في مسرح الطفل*.
مجلة المعلمين.

روعة بهنام شعراوي. (٢٠٠٢). *التغريب في تصاميم ازياء عروض المسرح المعاصر*. بغداد: كلية الفنون
الجميلة.

ريد هريبرت. (١٩٧٥). *تربية الذوق الفني (المجلد ١)*. (يونس ميخائيل، المترجمون) الاهرة: دار النهضة
العربية للنشر.

ريد هريبرت. (١٩٨٦). *معنى الفن (المجلد ٢)*. (سامي خشبة، المترجمون) بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة.

سيزا قاسم، و احمد الادريسي. (١٩٨٦). *مدخل في السيموطيقا*. القاهرة: دار س العصرية.

شيرين احسان شيرزاد. (١٩٨٥). *مبادئ في الفن والعمارة*. بغداد: مكتبة اليقظة العربية.

عادل صبري التميمي. (٢٠٠٩). *جماليات اللون في الخزف العراقي المعاصر*. البصرة: كلية الفنون الجميلة.

عبد الفتاح ابو معال. (١٩٨٤). *في مسرح الاطفال*. عمان: دار الشروق.

عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني. (١٩٨٦). *التعريفات*. بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة.

عبد الناصر حسو. (٢٠٠٩). *الازياء وبناء الشخصية الدرامية*. *ملحق مجلة الثورة الثقافي*.

فاتن جمعة سعدون. (٢٠٠١). *هيئة الشخصية ودلالاتها في مسرح الأطفال*. بغداد: كلية الفنون الجميلة.

- مجد الدين الفيروز آبادي. (٢٠٠٧). *القاموس المحيط* (المجلد ٢). بيروت: دار الكتب العلمية.
- محمد بن ابي بكر الرازي. (بلا تاريخ). *مختار الصحاح*. بيروت: المركز العربي للثقافة.
- محمود شفيق غربال، وآخرون. (١٩٨٦). *الموسوعة العربية الميسرة*. لبنان: دار نهضة لبنان.
- ميشيل نوشيرا. (١٩٨٦، ٦). *تطور الازياء المسرحية في الميلودراما*. *مجلة الفنون الدرامية*.
- هادي نعمان الهيبي. (١٩٨٦). *ادب الاطفال فلسفته وفنونه وسائطه*. القاهرة: الهيئة العامة للكتاب.
- هادي نعمان الهيبي. (١٩٨٨). *ثقافة الاطفال*. الكويت: مطابع الرسالة.